

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguidor

Diagramação e editoração: Daniel Perseguidor

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

CIDADE. IMAGENS: BUSCANDO FORMAS DE PENSAR

Renata Neves, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
<bn.renata@gmail.com>

Palavras-chave

imagem, fotografia, cidade, Vilém Flusser.

Resumo

Este artigo é um exercício-metodológico que associa as ideias sobre imagem e imaginação postas na obra “Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia” de Vilém Flusser (2011), à imagens do chão da cidade que dão origem a série fotográfica autoral, Chão de Pedras (2022). Proponho articular, enquanto pesquisadora-artista, os campos do urbano e da arte. Investigarei como a fotografia, enquanto prática

artística, pode ajudar a refletir sobre a cidade, os sujeitos que a experienciam e a estimular o nosso imaginário rumo a formas de interação sensível com o espaço urbano. Através da produção de imagens e suas interpretações, refletirei sobre a cidade ligada à sua dimensão pública e poética, revelada através de 7 imagens do chão de pedras portuguesas com desenhos distintos em uma rua na zona sul do Rio de Janeiro.

Introdução

Acredito que as práticas artísticas ligadas à cidade, podem tornar visíveis condições de precariedade, aparecimento ou desaparecimento do espaço urbano e amparar para ações de liberdade e imaginação. Inicialmente, para entender e direcionar as investigações teóricas neste artigo no campo da imagem e da arte, escolhi como autor: Vilém Flusser (2011). Neste momento, permito-me associar as reflexões teóricas a partir da definição do autor mencionado anteriormente à série fotográfica autoral - *Chão de pedras* (2022), prática artística escolhida como exercício-metodológico utilizado para investigar sobre a cidade através da interpretação de suas imagens.

Para iniciar a problematização acerca da imagem e cidade, discutirei modos de produzir conhecimento a partir da prática artística da fotografia. Isso implica em trazer ao debate uma prática fotográfica realizada em 2022 no Rio de Janeiro e que pode nos ajudar a refletir sobre aspectos urbanos da cidade.

Adoto que a fotografia ligada à cidade, pode amparar para imaginários de liberdade, tornando visível condições de rupturas com o espaço urbano normatizador. Acredito que a cidade é construída também com imagens e palavras. Sendo assim, levanto perguntas básicas como:

- O que seriam *imagens*?
- De qual maneira podemos desdobrar os estudos sobre a cidade?
- Podemos investigar a construção da cidade a partir delas?

Desenvolver um exercício-metodológico próprio, significa ter apoios fundamentais para identificar o objeto e recorte presentes na investigação. Sendo assim, ao considerar o chão como recorte, podem ser levantadas perguntas primordiais como: o que é o chão? Quais tipos de chão existem na cidade? O que

é a rua? O que é público? Quais questões podem ser estabelecidas entre o público e privado?

Para identificar tais pontos, apresentarei duas leituras neste artigo, primeiramente, a principal: *Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia* (2013), do filósofo Vilém Flusser e em seguida, a leitura complementar, *Quando as imagens tocam o real* (2012) de Georges Didi-Huberman.

1 MODOS DE FAZER | Aproximações

Ao levar em consideração o caráter heterogêneo que compõe as cidades, com seus atores e assuntos múltiplos, busco refletir sobre os aspectos urbanos abertos a novas possibilidades metodológicas de leitura e criação de nexos.

Como se dá o exercício de fazer e pensar por imagens? Pensar por imagens complexifica interpretações, pode produzir noções fragmentadas e defender resultados provisórios e costuras entre áreas do saber. Fazer e pensar por imagens podem ser atrelados à noção de liberdade e podem dar brechas para conformações poéticas da cidade, a fim de valorizar a experiência do sujeito com a cidade. Segundo Berenstein e Pereira (2018) é a “experiência que permite ao corpo vivenciar o próprio conceito de espaço e história”. Citando as autoras, os modos de fazer por imagem “compartilham de um poder poético que permite lacunas para então, conseguir perceber o que não está lá” (ibidem, p.250). Assim, o ato de fotografar um elemento urbano encontrado na cidade compreende uma experiência, um modo de fazer aberto ao imaginativo construído por imagens. Se o fazer e pensar por imagens se revelam nas suas lacunas, significa dizer que há espaço para preencher a brecha da imagem e do pensamento. Essa lacuna pode apresentar um problema ligado à memória, ao aparecimento e desaparecimento. Em manifestações urbanas, o problema carrega dimensão histórica, de cunho individual

e coletivo - nos ativando perguntas direcionadas ao objeto que queremos conhecer e o que desse objeto será descoberto ou rememorado.

O sentido da experiência no ato de fotografar está em considerar a importância de uma imagem (no caso, a fotografia) e a interpretação extraída a partir dela, como prática implicada de conhecimento e crítica aberta à experiência do sensível. É portanto, na experiência através de processos de criação que valorizam os estudos do urbano sob uma perspectiva sensível, que a metodologia aqui acontece. É no desafio de interpretar a imagem de construção e/ou desconstrução do chão da cidade que essa investigação se contextualiza. Partindo do ato de fotografar, desde a experiência sensível da ação até as imagens em mãos, busco refletir sobre quais situações ou manifestações urbanas essa prática evidencia e como elas dão suporte para análises da cidade.

Ao assumir um modo de fazer atravessado pela fotografia e o ato em si de fotografar e produzir imagens, pergunto: qual a possível associação ou relevância de interpretar cidades diante de uma construção por imagens?

Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia

Tomando como base as filosofias de Flusser, pensador no campo da crítica da cultura, suas ideias nos ajudam a pensar sobre a imagem construída e a construção da realidade. Ele acredita que passamos por uma revolução da imagem com a criação de imagens técnicas através de aparelhos ou dispositivos como por exemplo, a câmera fotográfica e o ato de fotografar. Ele defende a relação entre fotografia e os pontos de vista formados através do aparelho fotográfico e do fotógrafo. Uma das maiores contribuições do autor é dialogar sobre o aparelho usando como tema,

a fotografia e para isso, ele indica uma série de termos que guiam sua teorização. Segundo ele, “imagens são mediações entre homem e mundo e seu propósito é serem mapas do mundo” (FLUSSER, 2013). Entre os 48 termos do glossário criado por ele, indico abaixo os que se destacam como possibilidade de associação com o exercício-metodológico partilhado nesse artigo.

- aparelho fotográfico: brinquedo que traduz pensamento conceitual em fotografia;
- decifrar: revelar o significado convencionalizado em símbolos;
- fotógrafo: pessoa que procura inserir na imagem informações imprevistas pelo aparelho fotográfico;
- ideia: elemento constitutivo da imagem;
- imagem: superfície significativa na qual as ideias se interrelacionam magicamente;
- imaginação: capacidade para compor e decifrar imagens;
- informar: produzir situações pouco prováveis e imprimi-las em objetos;
- objeto: algo contra o qual esbarramos;
- situação: cena onde são significativas as relações entre as coisas;
- traduzir: mudar de um código para outros; saltar de um universo a outro.

A imagem existe fora no espaço e tempo e é resultado da abstração, o que significa dizer que a imagem se origina da imaginação. O espaço é relacional e o tempo estabelece relações significativas, pressupondo imaginar a partir do gesto de olhar sobre a imagem sob uma não-linearidade. Para decifrar a imagem é necessário relacionar a estrutura da imagem com o íntimo do observador, permitindo o ato de vaguear - nome que o autor dá para o ato de estabelecer relações temporais entre os elementos da imagem, em que um elemento é visto após o outro (FLUSSER, 2013, p.14).

Se as imagens são produzidas com a finalidade de servirem de instrumentos para nos orientar no mundo, as interpretações e discussões despertadas

a partir delas são desenvolvidas por um pensamento (conceituação) e escrita (texto). A escrita é definida por Flusser (2011) como metacódigos da imagem, importante para a criação do texto, mediador capaz de explicar imagens. Decifrar textos é descobrir as imagens significadas pelos conceitos. Para o filósofo (2011) o pensamento fotográfico existe como um conceito crítico ao funcionalismo e deve “recolocar o problema da liberdade em parâmetros inteiramente novos”.

Podemos assumir que a imagem carrega um caráter político quando assume uma reflexão acerca da liberdade. Começa-se a descobrir o que acontece na rua, a partir dos gestos da fotografia e das questões levantadas a partir dela. Dentro da crise do contemporâneo, alguns questionamentos versam sobre busca de identidade, precarização e desumanização de alguns grupos existentes na cidade, uma vez que planos urbanos e suas dinâmicas tentam eliminar a noção de sujeito e mesmo, a circulação de determinados sujeitos nos espaços públicos da cidade.

Quando as imagens tocam o real: Didi-Huberman

Trazendo uma leitura complementar às ideias de Flusser (2013), acrescento conceitos da obra *Quando as imagens tocam o real*, do filósofo e historiador da arte, Didi Huberman (2012). Recapitulando concepções de Flusser (2011) a máquina fotográfica é considerada instrumento técnico para construir imaginário e assim, a imaginação para construção conceitual. Para Huberman (2012), é necessário colocar as imagens em relação e partir delas para perceber o que está visibilizado ou invisibilizado. A grande questão de Huberman é responder ou compreender como uma imagem toca o real e para isso, se faz necessário enxergá-la não como representação, mas sim como instrumento crítico.

“A imagem é uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis tocar de outros tempos suplementares” (HUBERMAN, 2012).

O conhecimento adquirido a partir das imagens depende de uma organização dividida entre imaginário político, falar e atuar. Para Didi Huberman (2012) tal conhecimento apresenta-se como uma *arqueologia do saber* das imagens, com caráter aberto e combinados de palavras e imagens. O filósofo concorda com Flusser sobre ser fundamental o gesto de olhar a imagem, encontrar lacunas que nos fazem pensar sobre as “condições que impediram sua destruição e sua desapareção”. O mesmo justifica a importância:

“Porque a imagem é outra coisa que um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis tocar, mas também de outros tempos suplementares - fatalmente anacrônicos, heterogêneos entre eles (...)”

A fotografia pode ser um instrumento capaz de revelar condições para refletirmos sobre destruição, desaparecimento, aparecimento, visibilidade e invisibilidade - criticamente, tocar o real, como diz Didi Huberman (2012). Para ele, a imagem através de uma experiência fotográfica convida ao conhecimento, ao pensamento crítico em que o fotógrafo e quem mais se demorar olhando a foto, podem realizar. O autor afirma que não há imagem sem imaginação e que podemos acessar a imagem não-literal a partir do movimento do historiador-pesquisador ao dar margem para perguntas e reconfigurações. A imagem exerce um poder, que Jacques Rancière (2016) avistaria como um poder do sensível, um modelo que “embaralha as regras de correspondência à distância entre o dizível e o visível, próprias à lógica representativa”. Demorar o olhar sobre as fotografias, alterar a organização ou combinação entre imagens e o discurso sobre elas, são exercícios críticos do pensamento e do fazer por fotografia.

2 DESENVOLVIMENTO | Associações teóricas e a prática artística

O artista é um inventor da vida nova, nega a lógica representativa e pode ser um mediador de imaginários, contribuindo com uma política do sensível cuja função democrática será exercida através de suas imagens, aparições de atores não autorizados a aparecer livremente na cena pública. (RANCIÈRE, 2016, p.26).

Trazendo a prática autoral, *Chão de pedras* (2022-em andamento), realizada como exercício de fazer imagens e pensar a partir delas, tento especular qual situação urbana pode ser evidenciada e elaborar análises sobre a cidade.

Dessa prática fotográfica, retomo para o chão da cidade, repetindo as seguintes perguntas: qual é o objeto contra o qual esbarramos? Quais questões ele implica? Em seguida, tomando como problema a construção da cidade, assumo o chão como objeto do exercício-metodológico, mais especificamente o chão de calçada em pedra portuguesa, e relembro a existência diversa de chãos (da calçada, areia da praia, do vagão do metrô, etc.). Ao notar esse elemento e sua palavra *chão* conjugada no plural, levanto outras perguntas: o que é o chão? Quais tipos de chão existem na cidade? O que é a rua? O que é público? Quais questões podem ser estabelecidas entre o público e privado?

Exercício-metodológico como referência: Chão de pedras

A prática artística autoral *Chão de pedras* (2022-em andamento), realiza-se como uma sequência de sete fotos de pedras portuguesas com desenhos distintos espalhados na rua General Glicério, bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. Pretas e brancas, as pedras que demarcam a calçada, estão inseridas sob condição de seus desenhos em deformação ou desaparecimento. Se ao caminhar pelas ruas, me deparo com as pedras, fotografar sua condição de desaparecimento, me faz refletir sobre seu contraponto: o aparecimento. O que desaparece? O que se revela? O ato de fotografar na rua me exige tatear pisando nos chãos, descobrir a existência de seus objetos materiais num primeiro contato e notá-los para então, conhecer mais a seu respeito. Com as fotografias em mãos, as calçadas em pedras portuguesas me trazem perguntas como: o que é a calçada? A quem se destina a calçada em pedras portuguesas? Quais desenhos existem na cidade do Rio? Quais são os significados de seus desenhos? Quem as criou? Para quem foram criadas? Quem as inseriu ali? Se a cidade pode ser revelada nos detalhes dos elementos urbanos, é possível descobrir mais sobre ela, conhecendo quem constrói seu chão. Trabalhadores terceirizados da prefeitura do Rio de Janeiro, especializados em aplicar pedra portuguesa, relatam sobre as condições de trabalho precarizadas e em contraponto, muitos dizem adorar seu trabalho, pois o consideram um ofício inventivo, criativo.

Figura 1 a 7: *Chão de pedras*, sequência do desenho em desaparecimento

Existo por um momento como fotógrafa ao usar o aparelho fotográfico para capturar o objeto e produzir a fotografia. Após a concretização das fotos, as sete imagens auxiliam a questionar sobre a dimensão pública e privada da rua, mais especificamente do chão. Nessa prática, o exercício fotográfico é mais abstrato - a fotografia foi batida com a câmera do celular ao me surpreender com a condição do objeto sequencial do chão - e somente depois de alguns dias, aparece um dos atores que constrói a calçada, construindo também cidade, o calceteiro, ausente na imagem, mas presente posteriormente, quando estou em contato com as fotografias. O reconhecer e demorar-se sobre imagem, fazem aparecer também de qual chão tratava-se a foto: chão de calçada em pedra portuguesa. Desconfio que os aparecimentos surgem quando temos as fotografias à postos, para que possamos vaguear o olhar sobre elas, deixando as lacunas das imagens se revelarem aos poucos, com o passar do tempo enquanto perguntas amadurecem e se constroem em nossos pensamentos não-lineares, suas traduções e imaginações.

3 CONSIDERAÇÃO FINAL

Inspirada pelas ideias de autores que abordam o campo da imagem, bem como pelas descobertas ao experienciar a cidade do Rio de Janeiro, pode-se vislumbrar um exercício-metodológico em desenvolvimento que é costurado por ideias de Vilém Flusser (2011) e a referências artística autoral, cuja prática é realizada pela ação de fotografar e a imagem pode contribuir enormemente para lançar questões ligadas à construção da cidade e sua dimensão política. O modo de fazer e pensar por imagens lançam luz sobre formas de organizar os objetos, assuntos e atores existentes da cidade, conectando-se ao fazer e pensar o campo urbano associado à prática artística aberta à imaginação.

Agradecimento

À professora Maria Cristina Cabral e Flávia Oliveira, Gustavo Racca e Jonas Delecave, professores colaboradores da disciplina de Seminário Teórico Avançado, ministrada no Programa de pós-graduação em Urbanismo, PROURB-UFRJ, em 2022.

Referências

- DIDI-HUBERMAN, G. Quando as imagens tocam o real. **PÓS**: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG, [S.l.], p. 206–219, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistas/article/view/15454>. Acesso em: 26 set. 2022.
- FLUSSER, Vilém. **Filosofia da caixa preta**: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. 1a ed. São Paulo: Annablume, 2011.
- PEREIRA, M.DA S. **Pensar por nebulosas**: Notas sobre um modo de pensar a escrita da história. In: JACQUES, P. B.; PEREIRA, M. DA S. (Eds.). *Nebulosas do Pensamento Urbanístico*: tomo I. Salvador: EDUFBA, 2018.
- RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível**: estética e política. São Paulo: EXO Experimental / Editora 34, 2005.

